

CRITERIOS DE DIGITALIZACIÓN DEL PROYECTO DRAINAGE

María Díaz-Redondo

1- TERRITORIO FLUVIAL

Se ha seguido la definición de Territorio Fluvial de Ollero *et al.* (2014). Puesto que no se dispone de las áreas de inundación del período de retorno igual a 5 años (T5), se han tomado las áreas de inundación del T10 del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (<https://sig.mapama.gob.es/snczi/>). Estas áreas ya incluyen todos los cauces y corredores ribereños históricos. En la medida de lo posible, se han recortado estas áreas, según las indicaciones de Ollero *et al.* (2014), para no incluir las poblaciones ni las carreteras principales; sin embargo, en el área extendida (Territorio Fluvial Duero Toro-Zamora) no se han podido eliminar todas éstas ni el ferrocarril puesto que cruzan el río.

Se han determinado dos áreas:

- Área extendida: 5.914,7 ha correspondientes al territorio fluvial de 39,6 km del río Duero entre Toro y Zamora. El objetivo para esta área es la elaboración de los mapas hidrogeomorfológicos funcionales para los años 1956 y 2017 en toda la extensión del tramo piloto de estudio, es decir, desde la entrada del Guareña hasta la entrada del Valderaduey.
- Área de estudio (Meandro de Argañas): 2.859,7 ha correspondientes al territorio fluvial de 14,4 km del río Duero aguas arriba de Zamora. Esta área recoge la extensión del meandro de Argañas, por lo que está incluida en la anterior, y el objetivo es la realización de un análisis diacrónico de los procesos biogeomórficos incluyendo varias series temporales (años 1945, 1956, 1977, 1997 y 2017).

2- SERIES TEMPORALES

Para el análisis diacrónico del área de estudio del Meandro de Argañas, se seleccionaron las primeras series disponibles (1945 y 1956) y la última (2017), y seleccionando las series intermedias con un intervalo similar de 20 años (1977 y 1997). Los fotogramas de 1945 y 1956 fueron georreferenciados, con la ortofotografía de 2017 como capa base, y utilizando objetos de posición fija como iglesias o cruces de carreteras como puntos de control. Se seleccionaron entre 5 y 10 puntos de control para cada fotograma; los errores residuales de menos de 5 m entran dentro del rango de error potencial.

Año	Descripción	Color/B&N	Escala	Fecha
1945	Vuelo americano serie A	B&N	1:44.500	10/08/1945
1956	Vuelo americano serie B	B&N	1:32.000	19/10/1956
1977	Interministerial (1973-1986)	B&N	1:18.000	jun-77
1997	OLISTAT	B&N	1:40.000	nov-97
2017	PNOA 2017	Color	1:20.000	12/08/2017

3- HABITATS NATURALES Y ANTRÓPICOS

Se ha realizado una identificación y posterior digitalización, a partir de los fotogramas y ortofotografías indicados anteriormente (disponibles a través del WMS del IGN, <https://www.ign.es/wms/pnoa-historico?SERVICE=WMS&>) y apoyados por datos tomados en campo, de los hábitats, distinguiendo entre naturales y antrópicos:

- Naturales: de acuerdo a la colonización vegetal predominante, la clasificación sigue un criterio de sucesión ecológica:
 - Sedimentos.
 - Sedimentos colonizados.
 - Veg. herbácea.
 - Veg. arbustiva.
 - Veg. arbórea.
- Antrópicos o antropizados. Además de los fotogramas históricos disponibles y las ortofotografías, se han consultados los mapas de las últimas actualizaciones del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:25.000 del Centro Nacional de Información Geográfica-CNIG (<https://fototeca.cnig.es/>). Se han representado:
 - Cultivos no leñosos.
 - Cultivos leñosos: se refiere a las plantaciones forestales como las choperas monoespecíficas.
 - Industria.
 - Carretera: se han seleccionado las carreteras convencionales con titularidad pública (AGE, Comunidad Autónoma y Diputación Provincial) de la capa shp de redes de transporte viario descargable en el CNIG (<http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp#>).
 - Ferrocarril.
 - Viviendas.
 - Azud.
 - Puente.
 - Canal: se refiere a un curso de agua artificial.
 - Gravera.
 - Lagunas artificiales: son áreas de agua surgidas principalmente por la extracción de áridos y otras creadas para riego.

4- CAUCE ACTIVO

Según el **PROTOCOLO DE CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE MASAS DE AGUA DE LA CATEGORÍA RÍOS M-R-HMF-2019**, de 22 de abril de 2019 (https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/estado-y-calidad-de-las-aguas/protocolo-caracterizacion-hmf-abril-2019_tcm30-496596.pdf): “El **cauce activo** se define como aquel en el que se observa una actividad hidromorfológica más marcada; esta actividad se puede entender en términos de abundancia de sedimentos móviles, la ausencia de vegetación leñosa de elevado porte, o también de aspectos como la existencia de cambios marcados en la pendiente transversal, o en el tamaño de los materiales sedimentarios.”

Por tanto, de hábitats naturales indicados anteriormente, se han determinado como cauce activo las áreas correspondientes a agua con conexión hidrológica total o parcial (eupotamon y parapotamon, de acuerdo a Ward & Stanford, 1995), sedimentos y sedimentos colonizados.

En cuanto a las áreas de agua sin conexión hidrológica (plesiopotamon), se han incluido aquellas que tienen posibilidad de conexión hidrológica por la existencia de sedimentos móviles o de colonización pionera. En las imágenes a continuación se incluye ejemplo de plesiopotamon incluido en el cauce activo por estar cercano a sedimentos colonizados (izda) y ejemplo de plesiopotamon no incluido en el cauce activo (dcha.):

Para comprobar la posible existencia de conexión hidrológica en el tiempo, se han empleado también las imágenes históricas disponibles en Google Earth, que recogen las siguientes fechas: 24/03/2009, 03/08/2010, 05/10/2012, 20/06/2016 y 05/08/2018, sobre todo las dos últimas que dan mayor información con respecto a la imagen empleada del PNOA MA 2017 que es de fecha 12/08/2017.

5- RIBERAS TOPOGRÁFICAS

Según el **PROTOCOLO DE CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE MASAS DE AGUA DE LA CATEGORÍA RÍOS M-R-HMF-2019**, de 22 de abril de 2019 (https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/estado-y-calidad-de-las-aguas/protocolo-caracterizacion-hmf-abril-2019_tcm30-496596.pdf): “La **ribera topográfica actual**, es el espacio potencial de ribera, que engloba los terrenos que, con la morfología del terreno actual podrían tener una conexión con el medio fluvial de forma que su vegetación tuviese un carácter azonal. En condiciones naturales, estos terrenos se extenderían hasta la zona en contacto con la vegetación climatófila natural y/o los terrenos ajenos a la dinámica fluvial. En general, guardará la adecuada correspondencia con la estimación del tipo de valle y para su determinación se emplearán ortofotos y modelos digitales del terreno que permitan seleccionar el ancho del subtramo de muestreo con una clara componente fluvial.”

Por tanto, se han consultado también las fotos aéreas históricas de Google Earth y, sobre todo, el Modelo Digital del Terreno MDT05 del CNIG (modelo digital del terreno 1ª Cobertura con paso de malla de 5 m). A continuación se puede ver un detalle de la delimitación exterior (línea continua marrón) de las riberas topográficas a partir del MDT05:

Finalmente, a partir de la delimitación anterior se han excluido las áreas de agua, para determinar las riberas topográficas finales, o espacios potenciales para la vegetación de ribera (incluyendo las islas):

6- RIBERAS FUNCIONALES

Según el **PROTOCOLO DE CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE MASAS DE AGUA DE LA CATEGORÍA RÍOS M-R-HMF-2019**, de 22 de abril de 2019 (https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/estado-y-calidad-de-las-aguas/protocolo-caracterizacion-hmf-abril-2019_tcm30-496596.pdf): “La **ribera funcional** es el espacio que alberga actualmente vegetación natural asociada a la ribera del río, es decir, todos aquellos hábitats ribereños propios de la masa de agua en estudio, tanto los leñosos como los no leñosos, que de forma natural se encuentren ligados al cauce y su zona inundable.”

Esta categoría es compleja así que se han buscado ejemplos. Por un lado, en la **GUÍA DE INTERPRETACIÓN DEL “PROTOCOLO DE CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE MASAS DE AGUA DE LA CATEGORÍA RÍOS”** (https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/estado-y-calidad-de-las-aguas/protocolo_hmf_2017-05-17-guia-interpretacion_tcm30-379846.pdf) se muestra un ejemplo de la delimitación de las riberas funcionales:

Por otro lado, en las **JORNADAS TÉCNICAS DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE HIDROMORFOLOGÍA A LAS MASAS DE AGUA DE LA CATEGORÍA RÍOS (5-6 de febrero de 2019)**, en la presentación **Estructura de la zona ribereña**, la ribera funcional no incluye la categoría pastizal/matorral:

Por tanto, se han seleccionado como riberas funcionales aquellas áreas de vegetación arbórea incluidas dentro de las riberas topográficas:

7- REFERENCIAS

- Ollero, A., Ibisate, A. & Elso, J. 2014. Fluvial Territory: Restoration Space. Technical Note 1. CIREF and Wetlands International. https://www.researchgate.net/publication/271436519_FLUVIAL_TERRITORY_Restoration_space
- Ward, J.V. & Stanford, J.A. 1995. Ecological Connectivity in Alluvial River Ecosystems and Its Disruption By Flow Regulation. *Regulated Rivers: Research & Management II*:105–119.